

ARAŞTIRMA MAKALESİ

İşletmelerin Geleceği: Metaforik Bir Araştırma “Yeşil Kuğu”¹

Seccad SOYUK²

Özet

İklim değişikliği sorunu finans sektörü, düzenleyiciler ve denetçiler için yeni zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışma, merkez bankalarının finansal istikrar yetkisi dahilinde bu yeni riskleri ele almanın yollarını gözden geçirmektedir. Bununla birlikte, iklimle ilgili risk analizlerini, finansal sistemlere entegre etmek zor görünmektedir. Bu durum iklim fenomenlerinin sürekli değişken, dinamik ve karmaşık yapıda olmalarından kaynaklanmaktadır. Geleneksel geriye dönük risk değerlendirmeleri ve mevcut iklim-ekonomik modeller, iklimle ilgili risklerin alacağı şekli yeterince doğru bir şekilde tahmin edemeyecektir. Alanyazında siyah kuğu kavramı, Taleb (2007) tarafından oluşturulan “*The Black Swan-The Impact of Highly Probable*” başlıklı eserde küresel boyutta dikkat çeken bir metafor olmasına rağmen (Nafday, 2009), Türkçe alanyazınlarda bahsi geçen çalışmanın Türkçeleştirilmiş versiyonundan başka akademik alanda herhangi bir çalışmaya rastlanılamamıştır. Bu bağlamda ortaya konan bu çalışma, özellikle Türkçe alanyazındaki eksikliğin bir nebze de olsa azaltılması ve sürdürülebilirlik ışığında risk ve belirsizlik kavramlarıyla ilişkili olan siyah kuğu kavramından türeyerek oluşturulan yeşil kuğu metaforu kavramının stratejik yönetiminde ve oluşturulan ÇYS uygulamaları ışığında yönetenlere ve politika yapıcılara yeni bir bakış açısı kazandırma amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Yeşil Kuğu, İklim Değişikliği, Siyah Kuğu

1. Giriş

Küresel düzeyde COVID-19 salgınının patlak vermesiyle birlikte, sürdürülebilirliğe olan ilginin her zamankinden daha yüksek olduğu konusunda bir fikir birliği oluşmaktadır.

¹ DOI: 10.5281/zenodo.8170579

² Iğdır Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Yüksek Lisans Öğrencisi, e-mail: seccadsoyuk@gmail.com, ORCID: 0000-0002-4907-4196

MILESTONE

YEAR/YIL: 2023

VOLUME/CİLT: 1

ISSUE/SAYI: 1

Kısa vadeli verimliliğin en önemli örgütlenme amacı olduğu küresel finans sistemleri ve firmaların şimdiye kadar ki paradigması, uzun vadeli sürdürülebilirliğe doğru kaymaktadır. Yatırım ve finans açısından, sürdürülebilirlik faktörleri önem kazanmakta ve sonuç olarak, endüstri, finansal getirilerin ötesinde sürdürülebilirliği göz önünde bulunduran faaliyetlere ve ticari operasyonlara da ağırlık vermektedir. Yeşil Kuğu olayları ciddi ve karmaşık olmakla birlikte gelecekte bir şekilde meydana gelme riski bulunmaktadır. Bu nedenle, oluşumlarının zamanlaması ve etkisi tahmin edilemez olsa bile, aktif hazırlık gerektiren olaylardır. İklim değişikliğinin etkileri Yeşil Kuğu olaylarını temsil etmektedir. Bu olaylar geri döndürülemez boyutlara ulaşacak potansiyelde gözükmemektedir.

COVID-19'dan sonra yaşanan küresel pandemiye Yeşil Kuğu olayı olarak değerlendirmek gerekmektedir. Bunun nedeni, COVID-19 sonrası bulaşıcı hastalıkların küresel olarak yayılmasının muhtemel olduğu veya gerçekleşmesi beklendiği ve küresel ekonomik ve sosyal sistemi geri dönüşü olmayan bir şekilde dönüştürdüğü kabul edilmektedir. Finans ve sanayi sektörleri, iklim değişikliğinin ekonomik performansa yönelik tehdidi netleştikçe çeşitli önlemler hazırlamaktadır. Özellikle, ekonomik aktörlerin iş uygulamalarını temelden değiştirmek için güçlü bir hareketlenme gözükmemekte ve bu, yatırım standartlarında sürdürülebilirliğe öncelik vermeyi de içermektedir. COVID-19'un yayılmasıyla birlikte bu hareket daha belirgin hale gelmektedir. Bu araştırma, son zamanlarda yatırım standartları tartışmalarına hâkim olan Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇYS) yatırımlarındaki eğilimleri incelemekte ve iklim değişikliği bilgilerinin kapatılmasının güçlendirilmesi ve yeşil bir sınıflandırma oluşturulmasının durumunu analiz etmektedir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Siyah Kuğu Kavramı

Nassim Nicholas Taleb (2007) tarafından kavramlaştırılan Siyah kuğu teorisi; kısaca olması ihtimal dışı olan ancak ortaya çıktığında etkisi küresel boyutlara ulaşan, beklenmedik olaylar olarak açıklanmaktadır. 16. yüzyıla kadar kelime anlamı “*olmayan*” anlamında kullanılan siyah kuğu kavramı, tüm kuğular beyaz olduğu mantığından yola çıkarak imkânsızlık kavramını çağrıştırmaktadır. Ancak 1967 yılında Avustralya’da siyah kuğuya

MILESTONE

YEAR/YIL: 2023

VOLUME/CİLT: 1

ISSUE/SAYI: 1

rastlayan Hollandalılar siyah kuğu kavramını imkansızın gerçekleşebileceği anlamında kullanmaktadır (Mehmet and Özbozkurt, 2020).

Siyah kuğu metaforu gerek ekonomi ve siyaset tarihinde gerekse bilim ve teknoloji de olağanüstü etki gücüne sahip olaylar şeklinde tanımlanmaktadır. 2008 finans krizi bu kavrama örnek gösterilmektedir. Günümüzde finansal piyasalarda tahmin edilmeyen, önemli etki yaratan ve rasyonel analizle açıklanamayan sürpriz olayları tanımlamak için kullanılmaktadır (Kestane, 2021).

Taleb'in (Siyah Kuğu) teorisi:

“Avustralya'nın keşfinden önce Eski Dünya'da, bütün kuğular beyaz zannedilirdi. Görünüşe göre bu şüphe götürmez kanaatin dayanağı, deneysel delillerdi. Görünen ilk siyah kuğu, bazı ornitologlar ve kuşların renkleriyle aşırı derecede ilgilenenler için herhalde ilginç bir sürpriz olmuştu; ama bu olgunun ortaya koyduğu daha temel bir şey vardı: Gözlem ve deneylere dayalı öğrenmenin, ciddi boyuttaki sınırlamaları ve bilginizin kırılabilirliği. Tek bir gözlem, milyonlarca beyaz kuğunun binlerce yıldır teyit etmiş olduğu genel bir kanıtı geçersiz kılabilir. Bunun için tek bir siyah kuğu olması yeterlidir” (Taleb, 2007; Yavuz, 2016).

Siyah kuğu metaforunun üç özelliği bulunmaktadır. Bunlar:

- (i) Beklenmedik ve nadirdirler, bu nedenle düzenli beklentiler alanının dışında kalırlar;
- (ii) Etkilerinin geniş kapsamlı veya aşırı olması;
- (iii) Ancak olaydan sonra açıklanabilirler. Siyah kuğu olayları, terörist bir saldırıdan yıkıcı bir teknolojiye veya doğal bir felakete kadar birçok şekil alabilir (Koç, 2022).

Taleb, (2007) siyah kuğu benzetmesini, tahmin edilemeyen, diğer olgulara nazaran daha az öngörülebilir ve geniş çapta etkiler meydana getiren olaylar şeklinde tanımlamaktadır. Başka bir deyişle, siyah kuğu olayları tahmin edilemeyen bilinmeyenler, bilinmeyen ama tahmin edilenler ve oluşabileceğine dair ihtimali olmayan durumlar (Aven, 2015) yahut tamamen bilinmeyen, risk değerlendirmesi yapılmasına rağmen açık bir şekilde

MILESTONE

YEAR/YIL: 2023

VOLUME/CİLT: 1

ISSUE/SAYI: 1

tahmin edilemeyen ve oluşturulan risk tablosunda farkında olunan ve oluşması mümkün görünen olaylar olarak tanımlanmaktadır (Aven and Krohn, 2014).

Forsman (2018), Maslen ve Hayes (2015) yaptıkları çalışmada siyah kuğu metaforunu, gerçekleşmesi beklenilmeyen ve gerçekleşmesi durumunda çok büyük düzeylerde etki yaratma potansiyeline sahip olaylar olarak tanımlamaktadır.

Mueller ve Stewart (2016) siyah kuğuyu, gerçekleşmesi beklenmeyen fakat gerçekleşmesi halinde büyük çapta etki yaratan ve öncesinde olabileceği tahmin edilemeyen olayların tamamı olarak tanımlamaktadır. Diğer bir araştırmada siyah kuğu kavramı; tahmin edilebilirliği mümkün olmayan, doğaüstü etkiler yaratan ve beklenmedik olmasına rağmen meydana geldikten sonra açıklanabilir olan olaylar şeklinde tanımlanmaktadır (Kotisi, Hewig, Behera and Karadimas, 2014).

2.2. Siyah Kuğudan Yeşil Kuğuya

“Yeşil kuğu” benzetmesi, Nassim Nicholas Taleb’in (2007) metaforlaştırılan “siyah kuğu” kavramından esinlenerek türetilen bir kavram olarak göze çarpmaktadır. İklimsel deformasyonun üretim, finans, insan kaynakları yönetimlerinde meydana getirebileceği geri dönüşmez yıkımları tabir etme amacıyla oluşturulan yeşil kuğu kavramı üç açıdan siyah kuğulardan farklıdır. Birincisi, iklim değişikliğinin etkileri oldukça belirsiz olsa da "fiziksel ve geçiş risklerinin bir kombinasyonunun gelecekte gerçekleşeceğine dair yüksek derecede kesinlik bulunmaktadır" (NGFS, 2019).

Dünya 2020 yılında, tarihte adı dahi duyulmayan ancak bütün ülkeler tarafından küresel düşman olarak tabir edilen COVID-19 salgını ile tanışmıştır. Salgının büyük bir ivme ile meydana gelen yayılma hızı ve fiziksel sınırları kısa sürede aşması, salgın ile başa çıkma konusunda uluslararası iş birliğinin ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak salgının sebebiyet verdiği finansal yıkıntı, bütün ülkelerin kendi kendilerine üstesinden gelmeleri gereken büyük bir sorun olarak görülmektedir. Bu sorun sonucunda ülkeler de finansal destek programlarını ve bu büyük yıkıntıdan kurtulma stratejilerini açıklayarak, ekonomik vizyon ve imkanları dahilinde insanlığın ortak düşmanı haline gelen salgınla mücadele etmeye çalışmaktadır. Bu tehlikeli ve küresel çapta büyük yıkıntılara sebep olan

MILESTONE

YEAR/YIL: 2023

VOLUME/CİLT: 1

ISSUE/SAYI: 1

salgın sonucunda “küresel pandemi resesyonu” kavramı daha şimdiden ekonomi alanyazınlarında yerini almaktadır (Nakıboğlu, 2020).

Ortaya çıkışı COVID-19 salgını gibi sessiz ve süratli olmayan fakat etkilerini gün geçtikçe daha fazla gördüğümüz insanlığın bir başka ortak düşmanı halen tehlikesini sürdürmektedir: iklim değişikliği. Küresel salgın örneğinde olduğu gibi iklim değişikliği tehlikesi de insanlığın ortak sorunu ve yaratacağı finansal yıkımla mücadele etmek, ülkelerin kendi sorumluluğunda görünmektedir (Kotisi vd., 2014).

2.3. Finansal Riskler ve İklim Değişikliği

İklim değişikliği kavramı, ezbere bilinenlerin aksine sadece anormal hava olayları, seller, fırtınalar veya kuraklık gibi çevre üzerinde meydana getireceği korkutucu olaylardan oluşmamaktadır. Ekonomik sektörler üzerinde meydana getirebileceği hasarlar da oldukça korkutucu boyutlardadır. Meydana gelebilecek finansal risk olayları iki grupta toplanmaktadır. İlk grup diğer etkilere nazaran ve somut olarak gözlemlenebilen, anormal, beklenmeyen ve aşırı atmosferik olaylardan dolayı hane, altyapı ve arazi üzerinde meydana gelecek fiziksel zararları içermektedir (Çobaner, 2021).

Örnek vermek gerekirse, yükselen deniz ve okyanus seviyeleri ile beklenmeyen hava olaylarının daha fazla meydana gelme ihtimali, gayrimenkul sahipleri için zarara neden olmakta ve taşınmaz değerlerini düşürerek kredi ve satış işlemlerinde olumsuzluklara yol açmaktadır. Kaliforniya şehrinde 2019 yılında uzun süre hakimiyet süren kuraklık olayı sonrasında yaşanan büyük çapta orman yangınlarından kaynaklanan zararları sonucu Pacific Gas ve Electric (PG&E) firmasının iflası, iklim değişikliğinden doğan ilk iflas olarak adlandırılmıştır (Yılmaz and Çakaloğlu, 2022).

Elbette anormal iklim olaylarının sebebiyet verdiği zararlar sadece şahısları ya da kurumları değil, birçok sektörü aynı anda etkileyebilme potansiyeline sahip olmakta, finansal alanlarda bankaların kredileri portföylerini azaltmasına neden olarak daha sıkı ekonomik durumların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Finans sektörüne değinilirken, sigortacılık sektöründe varlık alanında oluşan riskler büyük bir öneme sahiptir. Bu riskler, sigorta poliçelerinde tahmin edilenden daha fazla oluşabilecek tazminat talepleri nedeniyle bu alanda

MILESTONE

YEAR/YIL: 2023

VOLUME/CİLT: 1

ISSUE/SAYI: 1

yükümlülüklerden doğabilecek risk düzeyini de arttırmaktadır. Doğal afetlerin istatistiksel olarak artış göstermesi ihtimalinde, sigorta primlerinin çok daha maliyetli olması ihtimali artmaktadır. Bu durumun sigortacılık sektörünün yaklaşan gelecekte büyük zararlar görmesi veya tamamen ortadan kalkmasına sebebiyet verebileceği düşünülmektedir (IMF, 2021).

İkinci risk grubunda ise somut kanıtları yavaş yavaş gözlemlenen, düşük-karbon düzeyine sahip yeşil ekonomiye geçişten doğabilecek ve finansal sektörlerde oluşabilecek zararlar gösterilmektedir. İlk grupta bahsedilen risklerden, iklim değişikliğinin yarattığı sorunlar ile ilgili mücadele planlarına yönelik iddialı ve acil önlemlerden orta ve uzun vadede kaçınmak mümkün gözükse de bu eylem planlarının kalıcı hale getirilmesinin gerekliliği, ikinci grupta bahsi geçen risklerin yönetilmesi için politikacıların müdahale ve varlıklarına çok daha fazla ihtiyaç duyulmasına sebep olmaktadır (NGFS, 2020).

İklim felaketleri çoğu sistemik finansal krizden daha fazla tehlike oluşturmaktadır. İklim bilimcileri tarafından giderek daha fazla vurgulandığı gibi insanlık için varoluşsal bir tehdit oluşturmaktadırlar (Ripple vd., 2019).

İklim değişikliği, küresel sosyoekonomik ve finansal sistemlerin yönetişimi için benzeri görülmemiş bir zorluk teşkil etmektedir. Mevcut üretim ve tüketim kalıpları, sürdürülemez sera gazı emisyonlarına (sera gazları), özellikle karbondioksit (CO₂) emisyonlarına neden olmaktadır. Atmosferde kritik eşiklerin üzerinde biriken konsantrasyonlarının, ekosistemin emici ve geri dönüşüm yeteneklerinin ötesinde olduğu giderek daha fazla kabul görmektedir. Sıcaklıklardaki sürekli artış, dünyadaki ekosistemleri ve sosyoekonomik sistemleri etkilemeye başlamaktadır (IPCC, 2018; Mora vd. 2018).

Ancak endişe verici bir şekilde, iklim bilimi araştırmaları en kötü etkilerin henüz gelmediğini göstermektedir. Bunlar arasında deniz seviyesinin yükselmesi, aşırı hava koşullarındaki artışlar, kuraklık ve seller ve toprak erozyonu sayılabilmektedir. İlişkili etkiler arasında vahşi yaşamın büyük ölçüde yok olmasının yanı sıra insan göçü, çatışmalar, yoksulluk ve eşitsizlikteki keskin artışlar da gösterilmektedir (IPCC, 2018; Masson-Delmotte and Moufouma-Okia, 2019).

MILESTONE

YEAR/YIL: 2023

VOLUME/CİLT: 1

ISSUE/SAYI: 1

Günümüzde bilim adamları, hemen başlayarak sera gazı emisyonlarının azaltılmasını önermektedir (Lenton vd., 2019). Bu bağlamda, 2015 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP21) ve bunun sonucunda 196 ülke arasında sera gazı emisyonlarını küresel ölçekte azaltmaya yönelik Paris Anlaşması önemli bir siyasi başarı olarak değerlendirilmektedir (COP21, 2021).

Paris Anlaşması (UNFCCC (2015) uyarınca, imzacılar sera gazı emisyonlarını "mümkün olan en kısa sürede" azaltmayı ve artışı 1,5 ° C ile sınırlamak amacıyla küresel ısınmayı "2 derecenin çok altında" (2 ° C) tutmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmayı kabul etmektedirler. Ancak küresel emisyonlar o zamandan beri artmaya devam etmektedir (Figueres vd., 2018). Ülkelerin halihazırda planlanan kömür, petrol ve gaz üretimi, ısınmayı 1,5°C veya 2°C ile sınırlamakla tutarsız görünmekte, böylece bir "üretim boşluğu", hükümet planları ile tutarlı karbonsuzlaştırma yolları arasında bir tutarsızlık yaratmaktadır (SEI vd., 2019).

Düşük karbonlu bir ekonomiye geçiş için üretim ve tüketim kalıplarını ve yaşam tarzlarını değiştirmek, zorlu bir kolektif eylem sorunu olarak göze çarpmaktadır. İklim değişikliğinin etkileri ve en acil öncelikler konusunda hala önemli belirsizlikler bulunmaktadır. Bu belirsizliklerden doğacak en zararlı etkiler, politika yapıcılarının ve diğer ekonomik ve finansal karar vericilerin geleneksel zaman ufuklarının ötesinde hissedileceği düşünülmektedir.

2.4. Karbon Fiyatlandırması

İklim değişikliği, ekonomistler tarafından, iklim dışsallıklarını içselleştirmek için halka açık olarak uygulanan Pigovian karbon vergileri yoluyla ele alınması gereken bir dışsallık olarak kabul edilmektedir. Gerçekten de temel refah ekonomisine göre, iklim değişikliğiyle mücadele için iyi bir politika, sera gazı emisyonlarını azaltmak için bir teşvik görevi görmek için böyle bir "fiyat" gerektirmektedir. Örneğin bir karbon vergisi, ekonomik ajanların daha verimli üretim süreçlerine ve tüketim modellerine geçerek emisyonları düşürmeleri için bir teşvik yaratmaktadır. Bu verginin miktarının, iklim değişikliğinin orta ve uzun vadeli ek maliyetleri hakkında zaten bildiklerimizi yansıtması gerekmektedir. Ana akım bir ekonomistin bakış açısına göre, karbonun sosyal maliyetini yansıtan bir karbon vergisi,

MILESTONE

YEAR/YIL: 2023

VOLUME/CİLT: 1

ISSUE/SAYI: 1

karbon emisyonlarının "gölge maliyetini" açıkça ortaya koyacak ve ekonomik aktörlerin emisyonları azaltmasına neden olacağı düşünülmektedir (Sandmo, 1978).

Finansal açıdan bakıldığında, negatif dışsallığı doğru bir şekilde fiyatlandırmak için bir karbon vergisi kullanmak, finansal kurumların varlıklarını karbon yoğunluğundan daha yeşil sermayeye doğru yeniden tahsis etmek için yeterli olacaktır. Bununla birlikte, karbon fiyatlandırmasının iklim değişikliğine tek cevap olduğu görüşü ve bunun parasal ve ihtiyati politikalar açısından (yani merkez bankaları, düzenleyiciler ve denetçilerin iklim değişikliğiyle gerçekten ilgilenmemesi gerektiği) sonucu, potansiyel "yeşil kuğu" olaylarının göz ardı edilmesine katkıda bulunan üç önemli sınırlamadan mustarıptır. Birincisi, kavramsal olarak karbon fiyatlandırması on yıllardır ilk en iyi seçenek olarak kabul edilmesine rağmen, pratikte sermayenin yeniden tahsisini "kahverengi" (veya karbon yoğun) varlıklardan "yeşil" (veya düşük karbonlu) varlıklara yönlendirmek için yeterli bir seviyede uygulanmamıştır. Gerçek şu ki, hükümetler harekete geçmekte başarısız olmuşlardır ve sivil toplumdan ve iş dünyasından gelen daha geniş bir baskı önemli politika değişikliklerine neden olmadıkça bunu yapmaya devam edecekleri görüşü öngörülmektedir. Küresel politika tepkilerindeki mevcut eksiklik göz önüne alındığında, iklim değişikliğinin fiziksel etkilerinin hızla ısınan bir dünyada sosyoekonomik sistemi etkilemesi daha muhtemel hale gelmektedir. Yükselen sıcaklıkların devrilme noktalarıyla karmaşık dinamikleri açığa çıkaracağı göz önüne alındığında küresel ısınma, ekonomileri düzensiz ama kümülatif bir şekilde etkileyecek ve bu da öngörülemeyen olumsuz finansal dinamikleri tetikleyebilecektir. Bu sözde fiziksel riskler, doğal olarak merkez bankacıları ve denetçileri için endişe verici finansal sonuçlara sahip olacaktır. Sermaye iklim değişikliğinden etkilendiğinden ve finansal ajanlar kendilerini bu tür iklim şoklarından koruyamayabileceğinden, geri dönüşü olmayan kayıplara neden olarak finansal istikrarı tehdit etme potansiyeli taşımaktadır (Karakaya, 2016).

Tüm bu nedenlerden dolayı, küresel olarak karbon fiyatlandırmasında önemli bir artış iklim değişikliğiyle mücadele için önemli bir adım olmaya devam etse bile, finansal sistemle ilgili olanlar da dahil olmak üzere diğer seçeneklerin araştırılması ve geliştirilmesi büyük bir önem arz etmektedir.

MILESTONE

YEAR/YIL: 2023

VOLUME/CİLT: 1

ISSUE/SAYI: 1

2.5. Ekosistem Değişikliğinin Sürdürülebilirliği Tehdit Etmesi

Milyonda 415 parça (ppm) ile Dünya'nın 11 Mayıs 2019 itibariyle CO₂ konsantrasyonu insanlık tarihinde her zamankinden daha yüksek ölçülmüş ve binlerce yıldır Sanayi Devrimi'ne kadar hüküm süren 270-280 ppm'nin çok üzerinde seyretmektedir. (Grafik 1, Feynman ve Ruzmaikin 2007). Özellikle yıllarda, atmosferik CO₂ seviyelerinde 1959'da yaklaşık 315 ppm'den 1970'te 370 ppm'ye ve 2016'da 400 ppm'ye keskin bir artış göstermiştir (Grafik 2) (Bereiter vd., 2015).

Grafik 1. (Sol Panel) ve Grafik 1.1 (Sağ Panel) : Atmosferik CO₂ konsantrasyonunun evrimi

Kaynak: (Bereiter vd., 2015).

İnsan faaliyetlerinin (IPCC (2018), öncelikle fosil yakıtların yakılmasından (Hansen vd., 2013) değil, aynı zamanda ormansızlaşma ve yoğun tarımdan kaynaklanan bu artan atmosferik CO₂ konsantrasyonu seviyeleri, Dünya'nın doğal soğutma döngüsünün çalışmasını önlemekte ve küresel ısınmaya neden olmaktadır (Ripple vd., 2017).

Küresel ısınma, 19. yüzyılın ortalarından bu yana 1,1 ° C'ye yakın bir artış göstermiştir. Sıcaklıklar şu anda on yılda 0,2 ° C'de yükselmekte ve ortalama yıllık sıcaklıklar

MILESTONE

YEAR/YIL: 2023

VOLUME/CİLT: 1

ISSUE/SAYI: 1

giderek artmaktadır. Mevcut eğilimler ekosistemlere, toplumlara ve ekonomilere sistemik bozulmalara yol açma yolunda ilerlemektedir (Steffen vd., 2018).

Sıcaklıklardaki sürekli artış, yükselen deniz seviyeleri, daha fazla yoğunluk ve fırtına insidansı, daha fazla kuraklık ve sel ve manzaralarda hızlı değişiklikler gibi çoklu etkilere yol açacaktır. Örneğin, ortalama deniz seviyeleri 20. yüzyılda 15 santimetre yükseldi ve yükselme oranı artmaktadır. Ekosistemler üzerindeki etkiler önemli olacak ve potansiyel olarak tür kaybına ve hatta vahşi yaşamın büyük ölçüde yok olmasına yol açacaktır (IPCC, 2018).

İnsanlar şu anda bir yaşam sürdürmeyi başardıkları birçok alanı terk etmek zorunda kalabilirler ve Güney Amerika, Orta Amerika, Afrika, Hindistan, Güney Asya ve Avustralya'daki tüm bölgeler, yüksek sıcaklık ve nem seviyelerinin bir karışımı nedeniyle yaşanmaz hale gelebilir (Im vd., 2017).

Yaklaşık 500 milyon insan, çölleşmeden etkilenen bölgelerde, özellikle güney ve Doğu Asya, Orta Doğu ve Sahra altı Afrika bölgeleri, iklim değişikliği nedeniyle daha büyük sosyoekonomik baskı altında olacaktır (IPCC, 2019).

Şekil 1. Ortalama sıcaklık değişimleri

Kaynak: (IPCC, 2019)

MILESTONE

YEAR/YIL: 2023

VOLUME/CİLT: 1

ISSUE/SAYI: 1

3.Tartışma

3.1. Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) Temelli Yatırımlar

Gezegeni tehdit eden ve etkileri gün geçtikçe artan Yeşil Kuğu olayları baz alınarak işletmeleri hedef alan bir gelişim programı tasarlanmıştır. ÇSY, bir şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim uygulamalarının, bunların etkilerinin ve bu değerlendirmelere göre ilerlemesinin incelenmesini ifade etmektedir. Yatırımcıların “sosyal sorumluluk sahibi” şirketleri ararken dikkate aldığı bir dizi kriteri içermektedir. Sermaye piyasaları, kuruluşları değerlendirmek ve gelecekteki finansal performansı belirlemek için ÇSY’ yi kullanmaktadırlar. Etik, sürdürülebilir ve kurumsal yönetişim, finansal olmayan performans göstergeleri olarak kabul edilmekte ve bir şirketin karbon ayak izi gibi etkisini yönetmek için hesap verebilirliği ve sistemleri sağlamaktadırlar.

3.2. ÇSY Kriterleri

Sürdürülebilir ve sorumlu yatırımlara odaklanmayı artırma çabasında önemli bir rol oynayan ÇSY kriterleri aşağıdaki gibidir:

Çevresel: İklim krizinin olumsuz etkileriyle birlikte, yatırımcılar artık şirket operasyonlarının çevre üzerindeki etkilerini nasıl yönettiğine bakmaktadır. Çevresel kriterler, bir kuruluşun enerji kaynaklarının kullanımını, atık yönetimine ilişkin politikalarını, net sıfır emisyon, biyoçeşitlilik ve iklim krizine yönelik etki ve çabalarını içermektedir. Bu kriterlere ayrıca ormansızlaşma ve su kirliliği de dahildir. Yani bu kriter, bir kuruluşun doğal kaynakların korunmasını ne kadar dikkate aldığına göstergesidir.

Sosyal: Yönetim ve çalışan ilişkilerine odaklanan sosyal ilişkileri kapsayan bu kriter, aşağıdaki örnekler de dahil olmak üzere bir kuruluşun çalışanları da dahil olmak üzere bütün paydaşlarına nasıl davrandığını ele alır:

- Kuruluşun faaliyet gösterdiği ve hizmet verdiği yerel topluluklar üzerindeki bağlantısı ve etkisi dahil olmak üzere paydaş ilişkileri
- Tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi

MILESTONE

YEAR/YIL: 2023

VOLUME/CİLT: 1

ISSUE/SAYI: 1

- Veri koruma ve gizlilik politikaları
- Küresel olarak yoksul ve yetersiz hizmet alan topluluklara yardım eden projeleri veya kurumları finanse etme çabaları
- Çalışan çeşitliliği, eşitlik ve kapsayıcılık
- Çalışan bağlılığı ve memnuniyeti
- Sağlık ve güvenlik
- İnsan hakları ve etik ilkeler
- Çalışma standartları
- Sürdürülebilir tedarik zinciri

Yönetişim: Bu kriter iyi yönetim için gerekli karar verme faktörlerini, kurumsal şeffaflık, hesap verebilirlik, kapsayıcılık ve uyumluluk kültürlerini içeren konuları ve çabaları kapsar. Aynı zamanda hissedarlar, yatırımcılar ve müşteriler gibi paydaşlarla olan ilişkileri de içerir. Yönetişim, uyumu sürdürmek için dahili sistem kontrollerine ve uygulamalarına odaklanarak bir şirketin kendisini nasıl denetlediğini inceler. Bu kriterler dizisi kapsamında kuruluşlar; yönetim kurulu oluşumu, yönetim kurulu-hissedar ilişkileri, mali rapor şeffaflığı, tedarikçiler ve düzenleyicilerin politikaları gibi konuları değerlendirmelidir.

3.3. ÇSY Uygulamalarının Önemi

Tüketici davranışlarının değiştiğini ve daha sürdürülebilir olmaya odaklandığı bilinmektedir. Tüketiciler geri dönüşüme, israfı en aza indirmeye ve daha yeşil seçimler yapmaya çalışmaktadır. Bu davranış aynı zamanda finans ve yatırım tercihleriyle ilgili kararları da etkilemektedir. Sonuç olarak, yatırımcılar kaynaklarını bu uygulamaları taahhüt eden şirketleri finanse etmek için kullanmak istemektedirler. ÇSY odaklı şirketlerin hisse senedi fiyatlarının nasıl daha istikrarlı hale geldiğini ve düşük ÇSY sıralamasına sahip olanlardan daha iyi performans gösterdiğini gördüklerinden, ÇSY yatırımları artık yatırımcılar için hayati hale gelmektedir. Yatırımcılar çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal

MILESTONE

YEAR/YIL: 2023

VOLUME/CİLT: 1

ISSUE/SAYI: 1

sorumluluk deęerleri kendileriyle uyumlu řirketlere sermaye saęlamaya alıřıka SY de katlanarak bymektedir. Ayrıca iklim krizi, artan sera gazı emisyonları, ormansızlaşma, biyoeřitlilik krizi gibi evresel sorunlara zmler sunmayı hedefleyen Avrupa Yeřil Mutabakatı, Paris İklım Anlaşması ve COP26 da SY'nin gelişmesini saęlamıştır. Bununla birlikte COVID-19 pandemisinin ve iklim krizinin etkileri, SY'yi uzun vadeli bir girişim olarak byk lde ilerletmiştir (Lim, 2021).

SY sadece yatırımcılar iin deęil, aynı zamanda řirketler iin de nem arz etmektedir. nk iřlerine SY'yi dahil eden řirketler, krlılıklarının nasıl olumlu ynde etkilendięini, srdrlebilir ve sosyal aıdan sorumlu girişimlere ncelik vererek itibarlarını iyileřtirebileceklerini ve potansiyel olarak daha fazla yatırımcıyı ekebileceklerini grmeye başlamışlardır (Karakaya, 2016).

Firmalar iin krlılık byk bir neme sahiptir. Bunun yanı sıra řirketlerin adil olması, toplumsal fayda yaklaşımı, evreye duyarlılıęı ve srdrebilirlięi benimsemesi alıřanların, iř ortaklarının ve yatırımcıların giderek daha fazla nem verdięi konular arasında yer almaktadır. Yani SY'yi benimseyen řirketlerin uzun vadede kazanlı ıkacaęını sylemek yanlış olmayacaktır.

MILESTONE**YEAR/YIL: 2023****VOLUME/CİLT: 1****ISSUE/SAYI: 1****Tablo 1. ÇSY Yatırım Yaklaşımı**

ÇSY yatırım türü	Amaç	Örnekler
Dışlama/Kaçınma	Zararlı faaliyetlerle ilgili belirli şirketleri hariç tutma	Silah, tütün, alkol, kumar ile ilgili şirketler veya faaliyetler BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlkeleri İhlalleri Fosil yakıtlardan elde edilen kârın belirli bir oranı üzerinden Şirketler veya toplumsal değerlere aykırı faaliyetler
Norm odaklı, sınıfının en iyisinin dahil edilmesi	Uluslararası normlara uyan belirli şirketler dahil	BM, OECD vb. normlarına uyan şirketler.
Varlıkların ÇSY puanlarına göre yeniden dağıtılması	ÇSY puanlarına ve notuna dayalı yatırım	ÇSY kıyaslaması, eylem stratejisi vb. Optimizasyonu.
ÇSY tema odaklı	Belirli Ç, S ve Y konularına odaklanan yatırım	Düşük karbona odaklanan Ç sorunları
Etki odaklı	Finansal getirilerle birlikte belirli finansal olmayan performansı hedefleme	Özel yeşil bağlar
ÇSY entegrasyonu	Kurumsal yatırımcı yatırım sürecinin tüm kilit alanlarına ÇSY risklerinin ve fırsatlarının sistematik ve açık bir şekilde dahil edilmesi	ÇSY entegrasyonundan sorumlu özel kuruluş Portföy yönetim ekibi içinde ÇSY incelemesine önemli miktarda kaynak girişi Düşük ÇSY puanına sahip şirketleri hariç tutmak için açık politikalar Nicel çalışma ve performans değerlendirmesi için ölçümler

Kaynak: (Lim, 2021)

ÇSY yatırımı, bağlama bağlı olarak çeşitli şekillerde tanımlanabilir, ancak genellikle sürdürülebilir uzun vadeli getiriler elde etmek için çevreyi, toplumu ve yönetişimi, tüm finansal olmayan faktörleri, varlık tahsisi ve risk kararlarında bütünleştiren bir yaklaşımı ifade etmektedir. Kavramsal olarak ÇSY yatırımına benzeyen sosyal yatırım ve etki yatırımı

MILESTONE

YEAR/YIL: 2023

VOLUME/CİLT: 1

ISSUE/SAYI: 1

ile karşılaştırıldığında, ÇSY yatırımı ÇSY faktörlerini dikkate alır, ancak finansal getirileri ilk sıraya koymaktadır. ÇSY yatırımı tek tip bir şekilde yapılmamaktadır. Daha ziyade, yatırım kuruluşuna, muafiyetine, dönemine ve varlık yönetimi yöntemine bağlı olarak çeşitli yaklaşımlar mümkündür. ÇSY yatırımına yaklaşmanın en basit yolu, belirli bir şirketi veya işletmeyi yatırımdan dışlamaktır. En karmaşık yol, ÇSY'yi yatırım prosedürlerini, yönetişimi ve kararları engelleyen yatırım kültürüne entegre etmektir. OECD, ÇSY yatırım yaklaşımlarını altı şekilde sınıflandırır. Bazı şirketleri veya hükümet faaliyetlerini, temel sosyal değerleri karşılamadıklarında yatırımdan hariç tutar ve uluslararası normlara uyan şirketleri içermektedir. Ayrıca, varlıkları ÇSY puanlarına göre yeniden dağıtır, belirli konulara odaklanır, finansal getirilere odaklanır ve ÇSY öğelerini tüm önemli süreçlere tamamen entegre etmektedir.

4.Genel Değerlendirme ve Öneriler

Sürdürülebilir ve yeşil yönetime geçiş sırasında oluşacak riskler, finansal kurumların varlık tarafında gerçekleşmektedir. Düşük-karbon ekonomisi etrafında inşa edilmemiş iş modellerine sahip firmaların kayıpları, finansal kurumların varlıklarında zarara neden olmaktadır. Şu anda bile bu tip firmaların kazançlarının teknolojik değişim ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalara paralel olarak tüketici ve yatırımcı taleplerindeki değişim nedeniyle düştüğü, işlerin kesintiye uğradığı ve finansman maliyetlerinin arttığı gözlemlenmektedir. Örneğin kömür üreticileri, karbon emisyonlarını kontrol etmeyi amaçlayan yeni veya beklenen politikalarla zaten karşılaşmaktadır. ABD kömür madenciliği şirketlerinin hisse fiyatları, bu karbon emisyon etkisini ve yüksek finansman maliyetlerini yansıtmakta ve temiz enerji varlıklarına sahip şirketlere göre daha düşük performans göstermektedir.

Düşük-karbonlu bir ekonomiye geçişin ani, kötü tasarlanmış veya küresel olarak koordine edilmediği bir ortamda, uluslararası ticaretle birlikte ortaya çıkması durumunda ekonomi genelinde de risklerle karşılaşmak kaçınılmaz olacaktır. Varlık fiyatlarının, geçişe yönelik beklenmedik gelişmeler doğrultusunda veya fiziksel riskleri yansıtacak şekilde hızla ayarlanması, finansal istikrar endişelerini de ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle, düşük-karbonlu ekonomiye dönüşümün uzun vadeli stratejilerini yalnızca teknolojik bir dönüşüm

MILESTONE

YEAR/YIL: 2023

VOLUME/CİLT: 1

ISSUE/SAYI: 1

olarak görülmemesi, finansal planlamayı da içeren kapsamlı bir tasarımın yapılması kritik öneme sahiptir.

Piyasaların iklim değişikliği risklerini kısmen fiyatlandığına dair bazı kanıtlar olsa da varlık fiyatları, küresel ısınmayı 2°C veya daha altında sınırlandırmak için gereken potansiyel hasar ve politika eyleminin kapsamını henüz tam olarak yansıtmamaktadır. Bunlara ek olarak tahmin bile edilemeyen yeşil kuğu risklerin ortaya çıkması da mümkün görünmektedir. İşte tam burada lafi, finansal istikrarın önemini 2008 yılında “Büyük Resesyon” ile test etmiş olan merkez bankalarının rolüne getirmek mümkündür. Salgının yarattığı küresel yıkım, terör grupları tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve ülkeler arası menfaat savaşları gibi olaylardan ziyade iklimle alakalı katastrofik olayların finans piyasalarındaki krizlerden çok daha ağır sonuçlar doğurması beklenmektedir. Tüm bunların yanında merkez bankaları ve finansal piyasalar ise iklim değişikliğinin finansal istikrar üzerindeki etkileri ve doğurabileceği muhtemel zararları gün geçtikçe benimsemektedirler.

MILESTONE

YEAR/YIL: 2023

VOLUME/CİLT: 1

ISSUE/SAYI: 1

Kaynakça

- Aven, T. (2015). Implications of black swans to the foundations and practice of risk assessment and management
- Aven, T., ve Krohn, B. S. (2014). A new perspective on how to understand, assess and manage risk and the unforeseen. *Reliability Engineering & System Safety*, 121, 1-10
- Bereiter B., Sarah E., Jochen S., Christoph N., Thomas F. S., Hubertus F., Sepp K., and Jerome C., 2015. "Revision of the EPICA Dome C CO2 record from 800 to 600 kyr before present". *Geophysical Research Letters*
- Çobaner, A. A. (2021). Covid-19 Salgını İklım Krizi ile Birlikte Düşünmek: Türkiye'de İklım Haberleri Üzerine Bir Değerlendirme. In *New Normal Beyond The Pandemic: Pandemiyle Birlikte Yerelden Küresele Yabancılaşmayı Yeniden* (pp. 331-344). Transnational Press London.
- Feynman J., and Alexander R., 2007. "Climate Stability and the Development of Agricultural Societies." *Climatic Change* 84 (3-4): 295-311.
- Figueres C., Corinne L. Q., Anand M., Oliver B., Gail W., Glen P., and Dabo G., 2018. "Emissions Are Still Rising: Ramp up the Cuts." *Nature* 564 (7734): 27-30. <https://doi.org/10.1038/d41586-018-07585-6>.
- Forsman, E. (2018). Black swan: Synthesis and future research directions. Master's Thesis in *Strategic Business Development*.
- Hansen J., Pushker K., Makiko S., Valerie M. D., Frank A., David J. B., Paul J. H., et al. 2013. "Assessing 'Dangerous Climate Change': Required Reduction of Carbon Emissions to Protect Young People, Future Generations and Nature." *PLoS ONE* 8 (12).
- Im E., Soon J. S., and Elfatih A.B. E., 2017. "Deadly Heat Waves Projected in the Densely Populated Agricultural Regions of South Asia." *Science Advances* 3 (8).

MILESTONE

YEAR/YIL: 2023

VOLUME/CİLT: 1

ISSUE/SAYI: 1

IMF (2021). No Time to Waste. Finance & Development, September 2021. <https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2021/09/editorsletter-climate-issue-bhatt>

IPCC. 2018. “Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the Impacts of Global Warming of 1.5°C above Pre-Industrial Levels and Related Global Greenhouse Gas Emission Pathways, in the Context of Strengthening the Global Response To the Threat of Climate Change.” Geneva, Switzerland: IPCC.

IPCC. 2019. “Climate Change and Land: An IPCC Special Report on Climate Change, Desertification, Land Degradation, Sustainable Land Management, Food Security, and Greenhouse Gas Fluxes in Terrestrial Ecosystems.” IPCC.

Karadimas, A., Hewig, E., Behera, S., ve Kotisi, T. A. (2014). Case study of black swans and antifragility. Semantic Scholar, 1-17.

Karakaya, E. (2016). Paris iklim anlaşması: içeriği ve Türkiye üzerine bir değerlendirme. *Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 3(1), 1-12.

Kestane, S. Ü. (2021). Siyah Kuğu Pandeminin Türk Firmaları Üzerine Etkileri ve Yakın Gelecekte Firmaların Yüzyüze Satışa Yönelik Öngörülleri. *International Journal of Social, Political and Economic Research*, 8(1), 89-110.

Koç, S. (2022). Nadir olayların makroekonomisi üzerine üç deneme.

Lenton, T. M., Johan R., Owen G., Stefan R., Katherine R., Will S., and Hans J. S., 2019. “Climate Tipping Points — Too Risky to Bet Against.” *Nature* 575: 592–95.

Maslen, S., ve Hayes, J. (2015). Preventing black swans: Incident reporting systems as collective knowledge management. *Journal of Risk Research*, 19 (10), 1246-1260.

Masson D. V., and Wilfran M. O., 2019. “Climate Risks: Why Each Half-Degree Matters.” *Banque de France Financial Stability Review*, no. 23: 17–27.

MILESTONE

YEAR/YIL: 2023

VOLUME/CİLT: 1

ISSUE/SAYI: 1

Mehmet, İ., & Özbozkurt, O. B. (2020). Siyah kuğuyu yönetmek. *OPUS International Journal of Society Researches*, 15(23), 2164-2177.

Mora C., Daniele S., Erik C. F., John L., Michael B. K., Wendy M., Charlotte Z. S., et al. 2018. "Broad Threat to Humanity from Cumulative Climate Hazards Intensified by Greenhouse Gas Emissions." *Nature Climate Change* 8 (12): 1062–71. <https://doi.org/10.1038/s41558-018-0315-6>.

Mueller, J., ve Stewart, M. G. (2016). The curse of the black swan. *Journal of Risk Research*, 19(10), 1319-1330

Nafday, A. M. (2009). Strategies for managing the consequences of black swan events. *Leadership and Management in Engineering*, 9(4), 191-197.

Nakıboğlu, G. (2020). Covid-19 küresel tedarik zincirlerinde yaşananlar ve dönüşüm. *Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 17(2), 1-16.

NGFS (2020). NGFS Climate scenarios for central banks and supervisors. https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/820184_ngfs_scenarios_final_version_v6.pdf

NGFS, (2019a). "NGFS First Comprehensive Report. A Call for Action - Climate Change as a Source of Financial Risk." April 2019.

Ripple, W. J., Christopher W., Thomas M. N., Phoebe B., and William R M., 2019. "World Scientists' Warning of a Climate Emergency." *BioScience*.

Sandmo, A. (1978). Doğrudan ve dolaylı Pigovian vergilendirmesi. *Avrupa Ekonomik İncelemesi*, 7 (4), 337-349.

SEI, IISD, ODI, Climate Analytics, CICERO, and UNEP. 2019. "The Production Gap: The Discrepancy between Countries' Planned Fossil Fuel Production and Global Production Levels Consistent with Limiting Warming to 1.5°C or 2°C." <http://productiongap.org/wp-content/uploads/2019/11/Production-Gap-Report-2019.pdf>. (Erişim Tarihi: 10 / 01/ 2023).

MILESTONE

YEAR/YIL: 2023

VOLUME/CİLT: 1

ISSUE/SAYI: 1

Steffen W., Johan R., Katherine R., Timothy M. L., Carl F., Diana L., Colin P. S., et al. 2018. “Trajectories of the Earth System in the Anthropocene.” *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 115 (33): 8252–59.

Taleb, N. N. (2007). *The black swan: The impact of the highly improbable*. USA: Random House

UNFCCC. 2015. “Paris Agreement.” United Nations. Available at: https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf. (Erişim Tarihi: 01/ 12 / 2022).

Yavuz, M. Nassim Nicholas Taleb. Siyah Kuğu-Olasılıksız Görünenin Etkisi. *Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi*, 21(40).

Yılmaz, O., & Çakaloğlu, M. İklim değişikliğine karşı merkez bankalarının dönüşümü: Yeşil merkez bankacılık. *Business Economics and Management Research Journal*, 5(3), 135-156.

Etik Beyanı: Yazar, bu çalışmanın tüm hazırlanma süreçlerinde etik kurallara uyulduğunu beyan etmektedir. Bilimsel etik konuları ile ilgili aksi bir durumun tespiti halinde tüm sorumluluk çalışmanın yazarına ait olup, Milestone dergisinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.